

Revista *In*vedu[®]

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

**Propuestas pedagógicas
desde la investigación
educativa**

Directorio

Juan José Manuel Velasco y Arzac
Rector

Mtro. Ezequiel Juárez García
Director Académico

Mtra. Elizabet García Márquez
Subdirectora de Posgrados

Mtro. Ezequiel Juárez García
Lic. Victoria Sánchez Vega
**Subdirectores de las Licenciaturas
en Educación**

Dra. Maricela Sánchez Espinoza
Depto. de Investigación y Desarrollo

Beatriz Romero Pérez
Asistente

Mtra. Josefina Gutiérrez Hernández
Editor en Jefe

Dr. Edgar Gómez Bonilla
Dra. Yolanda Jurado Rojas
Dra. María Auxilio Osorio Lama
Dr. Alejandro Palma Castro
Dra. Maricela Sánchez Espinoza
Dra. María Alicia Zavala Berbena
Consejo Editorial

Nuestros autores:
**Catedráticos, Estudiantes de
Licenciatura y Posgrado**

Mtra. Josefina Gutiérrez Hernández
Corrección de estilo

LDG Julián Martínez Montes
julian_mp4@hotmail.com
Diseño Editorial

Número ISSN 2007-8609
Asignado por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor

Registro al Sistema de Información
Latindex UNAM

Para el envío de material por publicar:
josefina.gutierrez@benavente.edu.mx

EDITORIAL

Educación, un derecho al que todos tenemos, ¿para qué nos educamos?, para conocer, para interactuar, para convivir, para aprender, para la vida,... la lista puede resultar interminable sin embargo un fin es brindarle a las sociedades individuos sanos, felices, honestos que sepan vivir y convivir sanamente en cualquier contexto donde se encuentren.

Si queremos que lo anterior suceda, una vez más, toma relevancia el papel del maestro quien propicia las condiciones especiales para que el aprendizaje surja y se concrete en el desempeño del alumno demostrando así, ser competente donde se desenvuelva.

Por lo tanto, cuatro indicadores se presentan en este número de INVEDU: Análisis de práctica docente, competencias, estrategias e innovación. En cada uno se encuentran aspectos cualitativos que nos dan un panorama alentador para enfrentar la aventura de enseñar al alumno a aprender. En estos cuatro apartados encontraremos que la mejora de la profesión docente es hoy una constante necesaria para la calidad educativa que México requiere pues un desarrollo profesional docente es palpable cuando hay investigación. Los artículos

de este número muestran al lector ideas que en un principio fueron intuiciones y que por medio del trabajo sistemático aterrizaron en estas experiencias de aprendizaje, porque de acuerdo a la UNESCO (en la Convención de los Derechos del Niño año 2000): La calidad de la educación debe estar en el centro de las iniciativas a fin de crear entornos propicios para el aprendizaje.

Conozcamos pues estas iniciativas que docentes investigadores nos comparten en el presente número de INVEDU.

Josefina Gutiérrez H.

EN EL CONJUNTO DE TEXTOS DE

Análisis de la práctica docente:

“un punto de partida necesario para evaluar el desempeño docente frente a grupo”

Competencias docentes: “conozco cómo aprenden mis alumnos, cómo lo aprenden y para qué lo aprenden”

Estrategias para el aprendizaje: “El aprendizaje como constructo teórico, como interés del alumno y como tarea del maestro”

Innovación educativa: “Investigación, práctica, teoría,...círculo virtuoso para crear conocimientos a partir de los sucesos cotidianos del aula”.

- Pag. **6** Hábitos de estudio y rendimiento académico de los estudiantes universitarios
Alicia Beatriz Martínez Ruiz
- Pag. **14** Impacto de la transición de nivel medio superior a superior en los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Educación de la Universidad La Salle Oaxaca
Brenda Jill León Flores
- Pag. **21** La teoría de las inteligencias múltiples en la elección de una carrera profesional
Daniela Elizabeth Ortiz Parada
- Pag. **26** El nivel socioeconómico de los padres de familia en relación con el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado matutino del Preescolar Comunitario Nilahui
Dulce Ivonne García Ricardez
- Pag. **32** La activación físico-deportiva como elemento importante para el bienestar Psicológico de los Universitarios
Guillermo Cortés Ruiz
- Pag. **39** El aprendizaje basado en proyectos en el espacio escolar: el caso de un grupo de estudiantes de secundaria
José Alberto Jiménez López
- Pag. **47** Recursos para el análisis visual - espacial significativo, una aproximación transdisciplinar
Leobardo Armando Ceja Bravo
- Pag. **55** Una vida de vocación y ética en la Universidad La Salle Benavente
María Eugenia Montiel Alpizar
- Pag. **62** Evaluación de la formación de egresados de la Licenciatura en Educación de la Universidad La Salle Oaxaca
Tania Alonso Espinosa
- Pag. **69** El método ecléctico HELE en la enseñanza de la lecto-escritura y el desarrollo de la inteligencia lingüística
Tatiana Elena Quesada Pérez, Maricela Sánchez Espinoza
- Pag. **75** El aprendizaje en niños(as) de Preescolar de acuerdo al Programa de Estudios Preescolar 2011
Viridiana Díaz Rodríguez
- Pag. **80** Desarrollando la competencia de pensamiento crítico-reflexivo en estudiantes de Bachillerato
Karlen Torres González
- Pag. **85** Marco de competencias para la vida, que desarrolle el pensamiento matemático en alumnos de Secundaria
Susana Radillo Barrón
- Pag. **90** Estudiantes de educación primaria y las tecnologías de información y comunicación: construcción de un instrumento de medición
Yesika Cruz Martínez

-
- Pag. **97** Estrategias de motivación hacia la redacción para alumnos de Educación Secundaria Diferenciada
Alejandro Emerith Cervantes Fuentes
- Pag. **102** El cuento como estrategia educativa para el desarrollo axiológico del educando
Esther Fragoso Fernández
- Pag. **110** Estrategias didácticas sociocognitivas para promover la inteligencia interpersonal y favorecer el desarrollo de capacidades y valores
Karina Trejo Sánchez
- Pag. **116** Estrategias para la lectoescritura en alumnos con rezago escolar y el impacto en el aprendizaje
Mayra Pulido Apando, Maricela Sánchez Espinoza
- Pag. **123** Estrategias de motivación hacia la redacción para alumnos de Educación Secundaria Diferenciada
Misraim Pedraza Cuevas
- Pag. **128** Estrategias de habilidades del pensamiento y programa de enriquecimiento instrumental para docentes de educación media superior
Sandra Cruz Huerta, Maricela Sánchez Espinoza
- Pag. **133** La comprensión del género narrativo a través del cuento y la minificción en la escuela normal
Sinaí Guerrero Campos
- Pag. **138** La lotería zapoteca, estrategia lúdica para fomentar el zapoteco de San Pablo Villa de Mitla
Viridiana Limón Salazar
- Pag. **143** Historia sobre didáctica lasaliana de 1679 a 1916 en Francia
Marcela Rosario Salazar Ibáñez
- Pag. **149** El uso del acrónimo "T.E.S.L.A." como estrategia de aprendizaje en el análisis de la sustentación integral para el desarrollo de proyectos de investigación en ingeniería
Alfonso Rios Herrera
- Pag. **154** Task-Based Language Teaching como un Recurso para Vincular la Asignatura de Lengua Extranjera con los Contenidos Disciplinarios
Abelardo Romero Fernández, Laura Villanueva Méndez, Maricela Sánchez Espinoza
- Pag. **162** Colin: un modelo de diseño instruccional para la creación de cursos en línea
Ana Patricia Colin Cruz
- Pag. **170** El desarrollo del pensamiento crítico científico en el aprendizaje de la Química en Secundaria
David Zamora Ortega
- Pag. **176** Implementación de rutinas de pensamiento visible en el aula
Magdalena Morales Córdova, Maricela Sánchez Espinoza
- Pag. **181** Impacto del curso de inducción en las trayectorias escolares de estudiantes de medicina en el primer periodo
Marisol Velasco Villa
- Pag. **187** Fortaleciendo el aprendizaje de diferentes asignaturas mediante ritmos musicales
Tais Rosalia Espinoza Azanes

Task-Based Language Teaching como un Recurso para Vincular la Asignatura de Lengua Extranjera con los Contenidos Disciplinarios

Autor (s): Abelardo Romero Fernández
Laura Villanueva Méndez
Maricela Sánchez Espinoza
Complejo Regional Nororiental, BUAP

Abstract

Este estudio presenta una propuesta de trabajo llevada a cabo con 35 estudiantes de la Licenciatura de Medicina Familiar y Comunitaria de la BUAP en Teziutlán, Puebla. La propuesta tuvo el objetivo de generar mayores niveles de aprendizaje significativo y una competencia comunicativa en la materia de Lengua Extranjera Inglés por medio de la implementación del enfoque de Task-Based Teaching. El diseño de la investigación fue pre-experimental de un solo caso con una sola medición. Los resultados indicaron la importancia de que en la materia de Lengua Extranjera Inglés se diseñen actividades que se relacionen con el área disciplinar de los alumnos en un ambiente de confianza, guía y cooperación.

Palabras clave

Task Based Teaching
Aprendizaje significativo
Motivación
Competencia Comunicativa

Abstract

This study presents a proposal of work carried out with 35 students of the B.A. of Medicina General y Comunitaria of BUAP in Teziutlán, Puebla. The proposal had the objective of generating higher levels of meaningful learning and communicative competence in the English classes through the implementation of the Task-Based Teaching approach. The research design was pre-experimental of a single case with a single measurement. The results showed the importance of designing activities related to the students' disciplinary area in the English classes within an environment of trust, guidance and cooperation.

Keywords

Task-Based Teaching
Meaningful Learning
Motivation
Communicative Competence

Planteamiento del Problema

El inglés es el idioma en el cual están publicados los contenidos más recientes de investigación científica y es una gran herramienta para acercarse al estado del arte de cualquier disciplina, por lo tanto el dominio de este idioma es un elemento básico en la formación de cualquier profesional. Una situación detectada en los niveles de inglés que se imparten en la Licenciatura de Medicina Familiar y Comunitaria (MFC) de la BUAP en Teziutlán Puebla es que el inglés se enfoca en el uso de la lengua de manera muy general y comienza desde un nivel básico lo cual causa que los alumnos practiquen un inglés alejado de su área de interés y disciplinar. Muchas veces la materia de Lengua Extranjera (LE) inglés en la BUAP es percibida como materia de “relleno” por los alumnos. Esta concepción de la materia se tiene debido a la poca vinculación que existe entre ésta y las materias disciplinares de las distintas licenciaturas. Lo cual conduce a la pregunta de investigación sobre la cual está basado este trabajo: ¿La asignatura de Lengua Extranjera se relaciona con las asignaturas disciplinares de la licenciatura de MFC de la BUAP Teziutlán?

Para responder a esta pregunta se propuso el diseño de una unidad adicional al texto básico seleccionado en academia para el nivel 4 de inglés. Esta unidad estaba centrada en la revisión de temas como “Medicina Antigua Azteca” y en “Medicina Alternativa” para trabajar estos temas se usó el Task-Based Language Teaching (TBLT) propuesto por Ellis (2003) que consiste en que los alumnos desarrollen actividades relacionadas con su vida diaria y que les permitan comunicarse en una lengua extranjera más que dominar reglas gramaticales; y esto pretende desarrollar experiencias y aprendizajes significativos para los alumnos.

Justificación

Esta propuesta de enseñanza de inglés permitiría a los estudiantes sentirse motivados e interesados en su aprendizaje; y a la vez desarrollarían una competencia comunicativa en inglés que muchas veces es la limitante para que los alumnos de la universidad accedan a programas de movilidad hacia universidades de habla inglesa que tiene la BUAP.

Además esta propuesta busca contribuir a la formación continua de los alumnos debido a que el inglés es el idioma en cual se publican las actualizaciones de conocimientos que permiten acceder al estado del arte en sus disciplinas. Por otro lado esta propuesta busca establecer condiciones reales para que exista una verdadera transversalidad entre la asignatura de LE y las asignaturas disciplinares como lo plantea el Modelo Universitario Minerva (BUAP, 2009)

Fundamento Teórico

El Nuevo Modelo Educativo plantea que “La educación que se necesita en el país demanda la capacidad de la población para comunicarse en español (...), así como en inglés (SEP, 2017: p. 62); y esto se aplica no sólo a la educación obligatoria sino a todos sus niveles educativos. Además, el Nuevo Modelo Educativo plantea que el inglés es necesario y vigente porque conforma el núcleo básico que fomenta la comunicación efectiva y una comprensión del entorno (SEP, 2017). Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo con Izadpanah, (2010 en Córdoba, 2016) las nuevas tendencias en la enseñanza y aprendizaje de lenguas tratan de promover el desarrollo de una competencia comunicativa en lugar de fomentar el dominio aislado de la gramática, del vocabulario, de la lectura, de la escritura o de la escucha. Ahora bien, es importante tener presente que la competencia comunicativa

se debe entender como la unión de distintas competencias: la lingüística, la sociolingüística y la pragmática (Marco Común Europeo de Referencia MCER, 2002).

Por lo tanto se pretende dar prioridad a metodologías que promuevan la comunicación al poner en la práctica real el lenguaje que se pretende aprender. Una de estas metodologías que proveen oportunidades para practicar una Lengua Extranjera (LE) con el uso de actividades que promueven aprendizaje significativo por medio de la comunicación y no para la comunicación es la de TBLT (Córdoba, 2016; Rubin, 2015; O'Connell, 2014; Ellis, 2003; Freeman, 1996 en Córdoba, 2016). Por consiguiente se puede declarar que el método de TBLT contempla que el lenguaje sea usado para situaciones de la vida cotidiana o lo más parecidas a ella, que sean motivadoras, que se fomente un aprendizaje significativo y en las cuales la comunicación sea el medio y no sólo el fin; de hecho, se podría decir que el TBLT es una metodología muy cercana al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) porque el estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje (Molina, Gracia, Pedraz y Nardiz 2002; en Solís, 2017: p. 15). De acuerdo con Ellis (1993 en Anwar y Arifani 2016) las actividades task o actividades de aprendizaje consisten de los siguientes aspectos:

- 1) Una task debe ser capaz de involucrar algo significativo.
- 2) Una task debe contener un tipo de apertura (para dar información, para reflexionar o para dar una opinión).
- 3) El estudiante puede seleccionar libremente los recursos lingüísticos para llevar a cabo su propia tarea; lo cual les proporciona una oportunidad para

desarrollar su creatividad.

- 4) Una task también debe consistir en un producto lingüístico no tan específico.

Además y de acuerdo con Anwar y Arifani (2016) el TBLT se desarrolla en tres momentos principales: El primer momento es Pre-Task, en el que el docente da a conocer a los alumnos la task y los aprendizajes esperados durante la misma. El segundo momento es el Ciclo de Actividades, que consiste en pequeñas y breves actividades que se realizan en pequeños equipos como preparación para el desarrollo de la actividad principal; aquí los alumnos también pueden planear lo que será su actividad final y pueden presentar resultados preliminares para recibir retroalimentación por parte del docente. Finalmente, el tercer momento es la Revisión de la task que puede ser entregada como un reporte final, un plan, un análisis, o cualquier otra práctica como videos, textos, presentaciones.

Como se puede ver, el TBLT requiere que los alumnos sean activos y sean los protagonistas de su propio aprendizaje de la lengua. Los estudiantes juegan un papel muy importante con respecto a la responsabilidad de lograr alcanzar los objetivos que plantea la task. El rol principal del docente es motivar y apoyar a sus alumnos de una manera natural en su proceso de aprendizaje al realizar la task (Branden, 2011 en Anwar y Arifani 2016).

Otros elementos relacionados al TBLT son el aprendizaje significativo y la motivación. Nawaz, Amin y Tatla (2015) encontraron que la motivación es un factor necesario para el aprendizaje de una LE y aunque los alumnos saben la importancia de ésta, no es suficiente para que se sientan motivados, ya que aspectos como la ansiedad generada

durante el aprendizaje del inglés, la forma en que éste es enseñado, la falta de relación de ésta con su vida y el uso de material de trabajo obsoleto interfieren en la actitud hacia su aprendizaje, teniendo como resultado que a pesar de que pasan en promedio 10 años aprendiendo inglés, no logren alcanzar un nivel que les permita comunicarse en una LE.

Según Ausubel (1968) el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se relaciona de manera no arbitraria con la información que el sujeto ya posee, lo que es la base del diseño de actividades significativas de aprendizaje: "El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiz ya sabe. Averigüese esto y enseñe de acuerdo a ello" (p.18). Con lo anterior queda clara la importancia de considerar en las actividades de LE contenidos que los estudiantes dominen y se relacionen con otros que puedan enriquecerlos y que provengan de materias disciplinares y en los que el interés en los temas influya de manera positiva en la motivación que tienen para aprender. De igual forma, el papel de la retroalimentación y guía por parte del docente para el logro de la comprensión lectora en inglés ha sido estudiado (Van Camp y Van Camp, 2013) y se ha encontrado que los alumnos obtienen mejoras significativas de sus habilidades de comprensión lectora cuando el docente posee estos dos elementos; lo cual podría relacionarse a un ambiente de aprendizaje en el que el alumno se siente confiado para practicar sus habilidades y expresar sus dudas.

Método

El tipo de estudio es cuantitativo con un diseño de estudio de caso con una sola medición, que consiste en aplicar un tratamiento a una grupo y medir su impacto

en él (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se eligió este diseño debido a que sólo se contaba con un grupo de trabajo de MFC y se quería evaluar la efectividad de TBLT para crear transversalidad entre LE y las asignaturas disciplinares de la Licenciatura.

Sujetos

Los participantes de este estudio fueron 35 alumnos de la Licenciatura de MFC de cuarto semestre, inscritos en la materia de Lengua Extranjera Inglés IV; cuyas edades se encontraban entre 19 y 22 años y en el que 64% eran mujeres y el 36% eran hombres.

Instrumentos

Para evaluar la actividad se diseñó un cuestionario de con 16 preguntas tipo Likert en el que se indagaron cuatro aspectos de las actividades: la motivación durante la actividad, el papel del docente, el aprendizaje significativo y la competencia comunicativa. Este instrumento se validó con consistencia interna obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.90.

Proceso de intervención

La task que desarrollaron los alumnos al final de la unidad fue la grabación de un video donde pudieron poner en práctica lo revisado en las clases. El vídeo tenía el objetivo de que los alumnos investigaran y relacionaran un remedio tradicional con la explicación científica de su efectividad a partir de lo que ellos conocen desde su formación como futuros médicos. Además de que explicaran como se prepara y aplica el remedio.

Es importante tener presente que la unidad fue diseñada para llevar a los alumnos a revisar distintos tipos de medicinas que utilizaba la cultura azteca hasta como esa medicina se ha conservado y combinado con otras creencias y ha llegado a conocerse

como medicina alternativa; específicamente el tipo de medicina que se ofrece en lugares como el Mercado de Sonora en la Ciudad de México.

La task con la que trabajaron los alumnos estaba dividida en tres etapas Ellis (1993 en Anwar y Arifani 2016). Primera, la presentación de la task así como el aprendizaje esperado de las actividades y de la task. Segunda, la presentación de los textos y contenido sobre medicina tradicional azteca y la medicina alternativa que se ofrece en lugares como el Mercado de Sonora en la Ciudad de México, para ellos se diseñó una unidad temática y worksheets (Anexo) basadas en esos temas. Y tercera, regresar al planteamiento de la task y sus indicaciones para que los alumnos pudieran relacionar reflexivamente lo trabajado en las sesiones de clase con su Licenciatura. Es importante tener presente que siempre se buscó que los alumnos desarrollaran una actividad significativa para ellos y que ésta los llevara a desarrollar una competencia comunicativa; aunque no dominaran perfectamente la lengua inglesa, básicamente se buscaba que usaran el inglés de una manera autentica (Córdoba, 2016; Rubin, 2015; O'Connell, 2014; Ellis, 2003; Freeman, 1996 en Córdoba, 2016) para finalmente presentarla en forma de video. Además, el docente mantuvo el rol de facilitador y monitor de los alumnos para que el aprendizaje surgiera a partir de la task propuesta y de todas las actividades que la integran (Branden, 2011 en Anwar y Arifani 2016).

Análisis e Interpretación de Datos

Al finalizar la unidad y al haber concluido la task se aplicó el cuestionario diseñado para evaluar las percepciones de los alumnos sobre las actividades propuestas en la unidad en cuatro aspectos: la motivación durante la actividad, el papel

del docente, el aprendizaje significativo y la competencia comunicativa. Los resultados del cuestionario fueron analizados con el programa estadístico SPSS versión 23.

Los resultados obtenidos son los siguientes. El 97% de los alumnos obtuvo puntajes totales altos. Lo anterior indica que la gran mayoría de los alumnos percibieron a las actividades y la task basadas en el TBLT como significativas, motivadoras, que les permitieron desarrollar una cierta competencia comunicativa y el papel del docente fue adecuado y pertinente.

Resultado General del Cuestionario

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Medio	1	2.9	3.0	3.0
	Alto	32	91.4	97.0	100.0
	Total	33	94.3	100.0	
Missing	System	2	5.7		
Total		35	100.0		

Aprendizaje Significativo

El 94% de los alumnos puntuaron alto en este aspecto. Las preguntas incluidas se refirieron a la relación de la task con situaciones de la vida cotidiana, con los conocimientos de su licenciatura, con los usos y costumbres de las comunidades y con su futura práctica profesional. Lo cual indica que si las actividades de aprendizaje se acercan a las actividades diarias de los alumnos se fomentará un ambiente propicio para desarrollar aprendizajes significativos para ellos. Lo cual se relaciona con lo mencionado por Ausubel (1968).

Aprendizaje Significativo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bajo	1	2.9	2.9	2.9
	Medio	1	2.9	2.9	5.7
	Alto	33	94.3	94.3	100.0
Total		35	100.0	100.0	

Motivación

El 85% de los alumnos reportaron un alto nivel de motivación lo que se relacionó a que los contenidos ligados a la medicina tradicional y alternativa les parecieron interesantes, consideraron que su desempeño fue satisfactorio y que en general disfrutaron la revisión de esos temas. Lo anterior se relaciona a lo mencionado por Nawaz, Amin y Tatla (2015) sobre la motivación y su relación con el aprendizaje de una LE.

Motivación

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bajo	1	2.9	2.9	2.9
	Medio	3	8.6	8.8	11.8
	Alto	30	85.7	88.2	100.0
	Total	34	97.1	100.0	
Missing	System	1	2.9		
	Total	35	100.0		

Competencia Comunicativa

El 88% de los alumnos consideran que pudieron lograr comunicar lo que deseaban por medio de la task y que pudieron practicar las habilidades de Reading, Speaking, Writing y Listening sin aislarlas. Además de que pudieron expresar su opinión con respecto al tema en una LE. Esto apoya la idea del MCER (2002) cuando menciona que en lugar de fomentar el dominio aislado de la gramática, del vocabulario, de la lectura, de la escritura o de la escucha es mejor fomentar el uso de la lengua como un todo para crear comunicación.

Competencia Comunicativa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Medio	3	8.6	8.8	8.8
	Alto	31	88.6	91.2	100.0
	Total	34	97.1	100.0	
Missing	System	1	2.9		
	Total	35	100.0		

Papel del Docente

El papel del docente en el aprendizaje ha sido ampliamente estudiado. Rogers (1996) propone que el docente debe pasar de ser el centro del aprendizaje para convertirse en un facilitador de él. El 85% de los alumnos consideró que la asesoría del docente facilitó el logro del objetivo debido a que generó en ellos empatía, cooperación y confianza para consultar dudas.

Papel del Docente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Medio	4	11.4	11.8	11.8
	Alto	30	85.7	88.2	100.0
	Total	34	97.1	100.0	
Missing	System	1	2.9		
	Total	35	100.0		

Como lo muestran los resultados del apartado de competencia comunicativa el 88% de los alumnos percibieron un alto desarrollo de ésta. La percepción de competencia comunicativa se relacionó con la motivación generada (Chi Cuadrada de 0.005) y a la percepción del docente como generador de un ambiente de empatía y confianza con los alumnos (Chi Cuadrada de 0.002); lo cual les permite expresarse en la LE y se limita el miedo al error o al quedar en ridículo frente a los demás.

Por otro lado la motivación también se relacionó significativamente (Chi Cuadrada de 0.030) con el aprendizaje significativo lo cual podría sugerir que los contenidos relacionados a su área disciplinar y a la vida cotidiana les parecen más interesantes, relevantes y motivadores.

Además, los alumnos relacionaron las actividades desarrolladas durante la task de su materia de LE inglés IV con las materias de: Herbolaria (32 menciones), Medicina Familiar (5 menciones), Fisiología (4 menciones) e Historia de la Medicina (3 menciones).

En cuanto a los videos realizados por los alumnos se encontró que a pesar de estar siendo formados como médicos también reconocen que la medicina alternativa es una opción viable para cierto tipo de enfermedades porque esos remedios si cuentan con un fundamento farmacológico. Además, durante la grabación de los videos, los alumnos hicieron uso de conocimientos de materias ya cursadas por ellos para argumentar la utilidad de los remedios. También puede decirse que los alumnos desarrollaron su competencia comunicativa en LE porque a pesar de cometer errores al expresarse lograban comunicar las ideas que ellos desean.

Conclusiones

Finalmente se destaca la importancia de relacionar la materia de LE inglés con el área disciplinar de los alumnos: en este caso la Licenciatura de MFC de la BUAP en Teziutlán, Puebla. La materia de LE no puede seguir siendo percibida por los alumnos como una "materia de relleno" o aislada de su formación; ya que el MUM (2009) de la BUAP, la concibe como un eje transversal que permite la relación de diversos contenidos. A partir de los resultados de este estudio se propone que los docentes de LE en el nivel superior adapten algunas de sus actividades de manera que exista una relación entre LE y las áreas disciplinares de cada Licenciatura; lo que resultaría en mayor motivación por parte de los alumnos, un aprendizaje significativo y el desarrollo de una competencia comunicativa.

Fuentes de consulta

Anwar, K., & Arifani, Y. (2016). *Task Based Language Teaching: Development of CALL*. International Education Studies, 9(6), 168-183.

Ausubel, D. P. (1968). *Educational*

Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (2009). *Fundamentos Modelo Universitario Minerva*. Puebla: Autor.

Córdoba Zúñiga, E; (2016). *Implementing Task-Based Language Teaching to Integrate Language Skills in an EFL Program at a Colombian University*. Profile Issues in Teachers' Professional Development, 18() 13-27. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169246288002>.

Council of Europe Eds. (2002). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación*. Madrid, España. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

Ellis, R. (2003). *Task-based language learning and teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill.

Nawaz, H., Amin, M., & Tatla, I. A. (2015). *Factors Affecting Students' Motivation Level to Learn English as a Second Language in the Pakistani University Context*. Journal Of Research & Reflections In Education (JRRE), 9(2), 103-115.

O'Connell, S. (2015). *A Task-Based Language Teaching Approach to the Police Traffic Stop*. TESL Canada Journal, 31, 116. doi:<https://doi.org/10.18806/tesl.v31i0.1189>

Rubin, J. (2015). *Using Goal Setting and Task Analysis to Enhance Task-Based Language Learning and Teaching*. Dimension, 70, 82.

Secretaría de Educación Pública. (2017). *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria*. México: Autor.

Solís Vences, P., & Moreno Torres, R. V. (2017). *Aprendizaje basado en problemas: su importancia en el aprendizaje de habilidades para la caracterización del agua residual de la Universidad Tecnológica de Tecámac (Tesis de Maestría)*. De la base de datos de TESIUNAM Digital.

Rogers, C. (1996). *Libertad y creatividad en la educación*. Barcelona: Paidós.

Van Camp, D., & Van Camp, W. (2013). *Using content reading assignments in a psychology course to teach critical reading skills*. Journal Of The Scholarship Of Teaching & Learning, 13(1), 86-99.